

MEHNATNI MUHOFAZA QILISH QONUNI VA UNING QO‘LLANISH SOHASI

Ashurov Olimjon Tursunovich

O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi,
Kambag‘allikni qisqartirish va mehnat masalalari ilmiy-tadqiqot instituti,
"Mehnat gigiyenasi laboratoriyasi" mudiri

Xudoyshukurov Doston Sohibnazar o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi,
Kambag‘allikni qisqartirish va mehnat masalalari ilmiy-tadqiqot instituti,
"Mehnat gigiyenasi laboratoriyasi" Kichik ilmiy xodimi

Otabullayev Muzaffar Nematullo o‘g‘li

Kambag‘allikni qisqartirish va mehnat masalalari ilmiy-tadqiqot instituti Aholi bandligini ta‘minlashning xududiy va tarmoq Dasturlarini ishlab chiqish, takomillashtirish va ijtimoiy Iqtisodiy baxolash bo‘yicha loyiha kichik ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8187634>

***Annotatsiya.** Mamlakatimizda mehnat sharoitlarini yaratish, mehnatning huquqiy asoslarini takomillashtirish borasida ko‘rilayotgan chora-tadbirlar fuqaro- larning huquq hamda manfaatlarini muhofaza etishda muhim omil bo‘layotir. Yangi tahrirdagi “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun bu boradanavbatdagi muhim qadam bo‘ldi.*

***Kalit so‘zlar:** Mehnat muhofazasi, huquqiy asos, chora-tadbir, Qonun, metod.*

LABOR PROTECTION LAW AND ITS SCOPE

***Abstract.** The measures taken in our country to create working conditions and improve the legal basis of labor are an important factor in protecting the rights and interests of citizens. The new version of the Law "On Labor Protection" was the next important step in this regard.*

***Key words:** Labor protection, legal basis, measure, Law, method.*

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ТРУДА И ЕГО СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

***Аннотация.** Принимаемые меры по созданию условий труда и совершенствованию правовой базы труда в нашей стране являются важным фактором защиты прав и интересов граждан. Следующим важным шагом в этом направлении стала новая редакция Закона «Об охране труда».*

***Ключевые слова:** Охрана труда, правовая основа, мера, Закон, метод.*

KIRISH

“Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunda xodimning hayoti va sog‘lig‘i ustuvorligini ta‘minlash, mehnatni muhofaza etish sohasidagi davlat dasturlarini ishlabchiqish hamda amalga oshirish, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining shu sohadagi faoliyatini muvofiqlashtirish kabilar davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari sifatida belgilab qo‘yilgani diqqatga sazovor [1, 2].

ASOSIY QISM

Ta‘kidlash lozimki, bozor iqtisodiyotining zamonaviy holati va demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat organlari hamda xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, mamlakatda tadbirkorlik faoliyati va mehnat qonunchiligini rivojlantirish borasidagi ishlar natijalari buniang yaqqol misolidir [2, 3].

Shu boisdan xodimlarga texnika xavfsizligi, ishlab chiqarish sanitariyasi, yeng'in chiqishdan saqlanish va mehnatni muhofaza qilishning boshqaqoidalari haqida yo'l-yo'riqlar berish hamda xodimlarning mehnatni muhofaza qilishning hamma talablariga rioya etishlarini doimiy ravishda tekshirib borishdek muhim vazifa ish beruvchi zimmasiga yuklatilgan [4].

Bundan tashqari, qator vazirliklar va tarmoq idoralari, yirik sanoat korxonalari, fuqarolik jamiyati institutlari, kasaba uyushmalari vakillari, soha ekspertlari Xalqaro mehnat tashkilotining konvensiya hamda tavsiyalari, xorijiy davlatlarning mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qonunchiligi va me'yoriy hujjatlari o'rganish orqali innovatsion metodlarni amaliyotga joriy qilish orqali mehnat sharoitlarini yaratish hamda mehnat xavfsizligini ta'minlash mamlakatimiz iqtisodiyotining yanada yuksalishida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mehnat iste'mol qiymatlarini vujudga keltirish uchun qilinadigan faoliyatdir. Fiziologik tomondan bu kishi organizmining funksiyasi va bundayfunksiyaning har biri uning mazmuni va shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, aslida kishi miyasining, asablarning, muskullarining, sezgi organlarining va shu kabilarining sarf qilinishidir [5]. Mehnat jarayonida organizm hayot funksiyalarning o'zgarishini mehnat fiziologiyasi o'rganadi.

Mehnat jarayonida organizmning hamma funksiyalari ya'ni mushak faoliyati, oksidlanish-qaytarilish protsesslar va boshqalar keskin ravishda o'zgaradi. Ish boshlanishidan ilgari, fakat ish joyiga kelish bilanoq odamfunksiyalari tegishli ravishda o'zgaradi. Odatda puls tezlashadi va bir minutda sarf qilingan miqdori oshadi. Funksiyalarning bu shartli reflektor o'zgarishida oliy nerv faoliyatining "ishga solish mexanizmlari" harakatga keladi. Katta yarim sharlar pustlogining ishga solish ta'sirlari organizmning tinch holatidan, faoliyatli holatga keltiradi yoki shu paytgacha ichki ta'sirotlarostida o'tayotgan faoliyatni keskin ravishda kuchaytiradi. Lekin katta yarim sharlar pustlogi ishga solgan organlarga ham ta'sir qilishni davom etadi. Miya pustlogidan kelgan impulslar ishlayotgan organlarga ta'sir qilgan chog'da, pustlok uyg'unlashtirish ta'sirini ko'rsatadi [4,5].

Insonning ish qobiliyati yoki ish quvvatining talab qilinayotgan darajasini ish sifatini o'zgartirmagan holda mumkin qadar uzoq saqlab qolish qobiliyati, bir necha faktorga bog'liq. Bulardan eng muhimlari trenirovka va mashq emotsional holat, charchash va atrofdagi muhit sharoitlaridir [1, 2]. Xozirgi zamon ishlab chiqarish sharoitlarida bajarilayotgan ishlarularning quvvatiga ya'ni vaqt birligi ichida bajarilayotgan ishning miqdoriga karab 3 guruhga bo'linishi mumkin: 1-yengil; 2- o'rtacha; va 3-og'ir ishlar. Yengil ishlar ishlar qatoriga minutiga kamroq kislorod iste'mol qilinadigan ishlar kiradi. Agarda odamning to'la tinch holatda minutiga 200-250 sm³ kislorod iste'mol qilinishi hisobga olinsa, yengil ish vaqtda kislorodning iste'mol qilinishi ko'p deganda 2-2,5 xissa ortadi. O'rta og'irlikdagi ishlar qatoriga bir minutiga 1 litrgacha iste'mol qilinadigan ishlar kiradi, ya'ni bunda kislorodni iste'mol qilinishi tinch holatiga qaraganda 2-4 marta oshadi. Og'ir ishlarga minutiga bir litrdan ortiq miqdorda kislorod iste'mol qilinadigan ishlar kiradi. Ish vaqtida kislorodning kuproq iste'mol qilinishiga sabab shuki, mushak ishi uchun zarur bo'lgan energiya oziq moddalari natijasida hosil bo'ladi. Lekin ayrim hollarda kislorod iste'mol qilinishi bajarilayotgan ish xajmdanqat'iy nazar qo'llanishi mumkin. Masalan, kishi 13 sekund davomida maksimal tezlik bilan yugirganda kislord iste'mol qilinishi ortiqcha ulgirmaydi va u keyinroq yugirish tugagandan keyin ko'payadi [2].

Noto'g'ri tashkil qilingan va ko'p diqqatni talab qiladigan ishning bundaysalbiy natijalarini bartaraf qilmoq yoki anchagina kamaytirmoq uchun mehnatning sanitariya-gigiyena sharoitlarini

yaxshilash, ishni tartibga solish, qisqa muddatli tanaffuslar qilish, shu bilan birga ko'p malaka talab qilmaydigan konveyrlarda ishlovchilarning ma'lum vaqt o'tganda bir operatsiyadan ikkinchi operatsiyaga ko'chirish lozim [4].

Korxonalarda xavfsiz mehnat sharoitlarini to'g'ri tashkil etilishi ishchi-xodimlarni intizomli bo'lishiga va bu o'z navbatida mehnat unumdorligini oshirishiga, ishlab chiqarishdagi baxtsiz xodisalarni, asbob uskunalarni buzilishlari va boshqa ko'zda tutilmagan xolatlarning kamayishiga va oxir oqibatda ishlab chiqarish samaradorligini oshishiga va korxonaning barqarorligiga olib keladi [2].

Mehnat jarayonida, faoliyat turiga xos bo'lgan shikastlash omili ta'siri maydonida («xavflar maydonida») mavjud bo'ladi. Chunki ishchi shikastlash omilita'siri maydonida ya'ni «xavflar maydonida» bo'lgan haftada, kunda, soatda shikastlanishi mumkin [4].

Ishlovchi xodimlarning sog'lig'ini muhofaza qilish va mustahkamlash davlat ahamiyatiga molik bo'lgan muhim vazifadir [1].

Gigiyenik baholash mezonlariga asoslangan mehnat sharoitlarining 4 ta sinfiga oid tasnifidan ma'lumki, zararliligi bo'yicha mehnat sharoitlaridagi ish joylarida doimiy faoliyat yurituvchi ishchi-xodimlar tanasida qayta tiklanmaydigan funksional o'zgarishlar sodir bo'ladi, mehnat qobiliyati pasayadi, shuningdek kasb kasalliklarining yuzaga kelish ehtimoli ortadi. Shundan kelib chiqib bunday zararli mehnat sharoitlarda faoliyat yurituvchi xodimlarga, vaqtinchalik chora-tadbirlar sifatida ustama haq to'lash (kompensatsiya), ish o'rniga mos bo'lgan kafolatlar va preferensiyalar beriladi. Ammo vaqtinchalik chora-tadbirlar xodimlarni kasb kasalliklariga chalinish ehtimolini kamaytirmaydi, faqatgina ularni sog'lig'ini yo'qotilishiga mos moddiy kompensatsiya hisoblanadi va o'rnatilgan yoshdan 5 yil oldin nafaqaga chiqish imtiyozini beradi. Mehnat muhofazasi sohasi faoliyatining asosiy maqsadi esa yo'qotilgan sog'liq uchun ishchi-xodimga moddiy tovon to'lash emas, balki mehnat jarayonida insonlar xavfsizligi, hayoti va sog'lig'i, ish qobiliyatini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar hamda vositalardan iboratdir.

Mehnat muhofazasi amaliyotida uni ta'minlashni bir necha tamoyillari va usullaridan foydalaniladi. Tadqiqotlar natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar va vositalar ushbu tamoyillar va usullar doirasida yaratilgan. Tamoyillar va usullarni konstruktiv, tashkiliy va moddiy amalga oshirish mehnatni muhofaza qilishning ifodasidir. Mehnatni muhofaza qilishning yo'naltiruvchi, texnik, tashkiliy va boshqaruv tamoyillariga ajratish mumkin. Texnologiyani o'zgartirish, zararli moddalarni xavfsiz moddalarga almashtirish, xavfsiz uskunalardan foydalanish va mehnatni ilmiy tashkil qilishni takomillashtirish orqali zararli va xavfli omillarni yo'q qilishni nazarda tutuvchi g'oyalarga yo'naltiruvchi tamoyillardir. Odamni masofadan himoya qilish, ma'lum darajada xavfsizlikni ta'minlaydigan, inson va xavf manbai o'rtasida shunday masofani belgilash, xavf manbai bilan odam o'rtasida to'siq o'rnatish orqali xavfdan himoyalaniшни kafolatlash texnik tamoyillardir.

XULOSA VA MUNOZARA

Insonni xavfli shikastlovchi va zararli ishlab chiqarish va tashqi omillar ta'siridan ogohlantirish yoki himoya qilish uchun mo'ljallangan (blokirovka va himoya qiluvchi, cheklovchi, xavfsizlik, signalizatsiya qurilmalari hamda moslamalari) sanoat xavfsizligi texnik uskunalari yoki tizimlaridir.

Mehnat muhofazasi nafaqat ishchilarning sog'lig'i, balki qudratli iqtisodiy omildir, chunki mehnat sharoitlarining yaxshilanishi mehnat unumdorligini oshishiga, jihozlarning xizmat qilish

muddatini uzaytirishga, kasallik varaqalari to'lovlarini, nogironlik nafaqalari va boshqalarni kamaytirishga olib keladi.

REFERENCES

1. E.I.Ibragimov, S.Gazinazarova, O.R.Yuldashev. Mehnat muhofazasi maxsus kursi. Darslik.-T.: TIMI, 2014.-536 b.
2. Mehnat gigiyenasi. Iskandarova G.T. tahriri ostida. – T., 2009, - 283 b.
3. Narziev S. va boshqalar. Shikastlanish sabablarini nazariy tahlil qilish va ularni kamaytirish choralari // Dinamik va boshqaruv tizimlarida ilg'or tadqiqotlar jurnali. - 2020. - T. 12. - Yo'q. S2. - b. 166-170.
4. Narziev Shovqiddin Murtozaevich, Botirov Akbar Baxriddinovich Inson faoliyatining xavfsizligi, mehnat jarayonida risklarni o'rganish va tahlil qilish usullari // *Techika*. 2021 yil
5. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.